

Maestría en Comunicación, mención Investigación y Cultura Digital

Materia: Industrias y Políticas de Comunicación

Ensayo final: Democratización y pluralismo: ¿Una realidad en YouTube?

La revolución causada por internet resulta innegable en una sociedad que no concibe su rutina diaria sin navegar en la web. La bien llamada “sociedad red” (Castells, 1996) fusiona esferas antes concebidas como lejanas o contrapuestas como: individual y colectivo, local y global, o, público y privado. El enfrentarse a situaciones nunca antes experimentadas desencadenan interrogantes que cuestionan aspectos como la democracia y la pluralidad en la web, tales como: ¿Existe la propiedad privada en la red? ¿Se debe garantizar un acceso libre y equitativo a internet? y de ser así ¿quienes son los encargados de garantizarlo?, inquietudes que hasta el día de hoy no encuentran una respuesta absoluta.

Recordemos que en un inicio Internet se propaga como una herramienta de libre acceso al conocimiento y a la información. Castells (1996) hace referencia al desarrollo de esta Red de redes a partir de una arquitectura informática abierta, la cual pone a libre disposición sus protocolos centrales y fuentes de códigos, ratificando así su carácter social, alejado de todo fin lucrativo o interés económico de por medio.

A través de la World Wide Web, en 1990 Tim Berners-Lee redimensiona el impacto de internet con la creación de una red de información global a la que todo el mundo tuviera acceso, conectando el contenido de varios ordenadores a una única url, originando el nuevo lenguaje universal del html, vinculando el hipertexto e internet (Van Dijck, 2016). Este acontecimiento sentó el precedente de la democratización de la información en internet, siendo comparable con el impacto que tuvo el desarrollo de la imprenta de Gutenberg, pues cada uno de estos descubrimientos (a su escala y a su medida) permitían que la ciudadanía disfrutase de información libre y a su alcance, sin la intervención de monopolios.

Ligado a estos objetivos, encontramos el surgimiento de los medios sociales, uno de los motores de internet hoy en día. Esta idea de un diario digital que permita compartir detalles de la vida de los usuarios con su círculo de amigos, reaccionando, interactuando y relacionándose con el mismo, coincide notablemente con el avance de la web y el fenómeno de prosumidor, donde los usuarios, lejos de ser meros consumidores de información, deciden ser creadores de este contenido (Berrocal et al. 2014), fomentando así la comunicación participativa en los medios digitales.

Es así como, en 2005 aparece la plataforma de YouTube, misma que en la actualidad cuenta con más de 2000 millones de usuarios y con versiones locales en 91 países, además de permitir la navegación de su web en 80 idiomas distintos (YouTube Press, 2021). Este espacio nace con el objetivo de “dar voz a todas las personas y poner el mundo a su alcance”, ligado a cuatro libertades fundamentales: libertad de expresión, oportunidades, información e integración (YouTube About, 2021). En estas premisas vemos como se mantiene el ideal de internet y de manera específica YouTube, como un espacio pluridiverso y democrático.

Recordemos que YouTube cuenta con dos tipos de usuarios, por un lado, aquellos que solamente hacen uso de la plataforma para consumir videos (pudiendo tener o no una cuenta en la plataforma) y por otro, se encuentran aquellos que, teniendo una cuenta, crean un canal para difundir videos, convirtiéndose así en creadores de contenidos y siendo conocidos como *youtubers*.

Ahora bien, lo importante es aquello que sucede en realidad, lo palpable y medible, por lo que nos remitiremos a las cifras para determinar si esta plataforma que pretender ser democrática y participativa, realmente lo es.

Si bien la plataforma garantiza cuatro libertades básicas para quienes deseen participar generando contenido multimedia, debemos recordar que el solo acceso a YouTube ya representa un privilegio, debido a la brecha digital aún latente a nivel mundial. Centrándonos en Ecuador, podemos mencionar que el 80,1% de la población (14,25 millones) tiene acceso a internet, esto según cifras del Estado Digital de Ecuador (Alcázar, 2021). Este porcentaje ya nos muestra una deficiencia de acceso a internet del casi 20% de la población ecuatoriana, cifra que va en decadencia cuando nos referimos a los usuarios que utilizan la plataforma de Google o YouTube, quienes bordean los 10.5 millones.

Otro dato fundamental al momento de acceder a internet es el ancho de banda con el que cuentan los usuarios. Our World in Data, proporciona información con respecto a este indicador, puntualizando que, en Ecuador, 10 de cada 100 usuarios de internet, cuentan con un ancho de banda igual o superior a 256 kbit/s. Este apartado es importante porque demuestra que la velocidad a la que accede la mayoría de la población ecuatoriana es deficiente (pues 90 de cada 100 ecuatorianos internautas posee un ancho de banda menor a 256 kbit/s), lo que se corresponde con la poca participación de *youtubers* ecuatorianos, si tomamos en cuenta que subir un video a la web requiere de velocidad de carga del servicio de internet; limitando, esta creación y difusión de contenido multimedia a sectores con mayores posibilidades económicas. Además, representa también un desnivel sobre el consumo de videos en YouTube debido a que la poca velocidad de banda ancha también interfiere en la descarga de la red (necesaria para cargar un material multimedia en la plataforma de YouTube).

Estos datos proporcionan una ruptura a esa utopía de democratización y pluralismo en la plataforma de YouTube, pues se evidencia una desigualdad, no solo para acceder al material de esta plataforma, sino, y en mayor medida, para ser participantes activos (produciendo videos), situación que no garantiza una diversidad de voces, pues, aunque YouTube promueve desde sus inicios una producción aficionada, cada vez se nota la preferencia de los usuarios por los videos con una mayor calidad, lo que a su vez implica mayor inversión en el proceso de realización de un video.

Dejando de lado los números y centrándonos solamente en la parte de YouTube para los creadores de contenidos, es importante puntualizar en la motivación de los *youtubers*, quienes con el pasar de los años han ido alcanzando mayor relevancia en su actividad, a tal punto de que hoy en día es considerado un trabajo. ¿Cómo es posible que una afición por subir videos a la web genere réditos económicos? La respuesta a esta duda la tienen

los anunciantes. No es un secreto que el modelo de negocios de YouTube gira en torno a los anuncios, espacios de publicidad pagados por marcas que desean dar a conocer un producto o servicio y que a través de micro publicidades en formato video (que van desde 5 segundos hasta un minuto y medio) logran atraer a su cliente ideal.

Sin embargo, en razón de Alejandro Rodríguez, creador del canal de YouTube “Hipótesis de Poder”, para acceder a esta remuneración económica se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos por parte de los creadores de contenidos, los mismos que son impuestos por la plataforma de YouTube: 1) contar con un mínimo de 1000 suscriptores en el canal. 2) disponer mínimo de 4000 horas de visualización en el canal. (A. Rodríguez, comunicación personal, 25 de enero de 2021). Por estas razones y persiguiendo el sueño de convertirse en *youtuber*, muchos usuarios incursionan en la plataforma con la meta de obtener ganancias a partir de los videos publicados, lo que supone una traba al principio de pluralidad de la plataforma, pues motivados por alcanzar seguidores y aumentar las vistas de sus videos, vuelcan las temáticas de su canal a las tendencias o viralidades del momento. En esta situación podemos evidenciar lo mencionado por Olalla (2004), pues la libertad de mercado no garantiza el pluralismo. En este análisis evidenciamos una homogenización de contenidos suscitada al momento de “nivelar la programación a los niveles más bajos y consensuados con el objetivo acaparar el máximo de audiencia” (Olalla, 2004, p.2).

Las situaciones antes mencionadas demuestran de manera superficial, varios de los problemas que existen en internet para llamarlo un espacio democrático y pluralista, pues en la plataforma de YouTube se evidencia la supremacía del mercado y de contenidos que son atractivos para los anunciantes. Según datos de Hootsuite (2019), los usuarios han visualizado lo equivalente a 50,000 años en reseñas de productos. Otro dato importante que mencionar es que, a partir de 2018, YouTube duplicó la cantidad de anuncios que muestra a sus usuarios, demostrando el interés de la plataforma en comercializar el contenido.

Ahora, si recordamos el inicio de internet con un fin netamente educativo y social, creado como un medio accesible al conocimiento y a la información, resulta intrigante evidenciar que hoy en día se ha convertido en uno de los mayores espacios de intercambio económico, pues no pasó mucho para que esta nueva esfera replicara las prácticas de la sociedad, tornando a internet como un eslabón más en la cadena económica. Internet desencadenó a su vez nuevos monopolios que controlaban el acceso a esta tecnología y que además regulaban la información que en ella circulaba (como los anunciantes presentes en YouTube).

No cabe duda de que tanto la plataforma de YouTube, así como internet, solamente resultan un espejo de la realidad que vivimos, de tal manera que tendremos que cambiar y aplicar los principios de democracia y pluralismo en nuestra sociedad, comenzando desde ámbitos básicos e imprescindibles como la educación, política e información desde los medios convencionales, si esperamos ver un día esto reflejado en la red.

Bibliografía

Alcázar, J., P. (2021) *Ecuador Estado Digital Ene/21*. <https://bit.ly/3v40n0b>

Berrocal, S., Campos, E. & Redondo M. (2014) Prosumidores mediáticos en la comunicación política: El «politainment» en YouTube. *Comunicar*, 22(43), 65-72. DOI: <https://bit.ly/2Z0xy5v>

Castells, M. (1996). *La sociedad red: una visión global*. Alianza Editorial.

Olalla, F. (2004). Revisión crítica de las relaciones entre pluralismo y mercado en los medios audiovisuales. *ZER - Revista de Estudios de Comunicación*, 9(16). <https://bit.ly/3rrUaJn>

Van Dijck, J. (2016). *La cultura de la conectividad*. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

YouTube press (2021). Recuperado de: <https://www.youtube.com/about/press/>

YouTube About (2021). Recuperado de: <https://www.youtube.com/intl/es/about/>